

Original Research Article

म. गांधी यांच्या व्यक्तीमत्वाचे विविध पैलू

वावधाने अर्चना पंढरीनाथ

जिल्हा परिषद हायस्कूल, माळाकोळी ता. लोहा जि. नांदेड महाराष्ट्र

Corresponding author E-mail: ssekhistoryconference@gmail.com

Received: 14 October, 2023 | Accepted: 26 October, 2023 | Published: 28 October, 2023

प्रस्तावना

भारतीय स्वातंत्र्याचे शिल्पकार असे महात्मा गांधी यांना म्हणतात. म्हणूनच त्यांना राष्ट्रपिता असा दर्जा देण्यात आलेला आहे. आपल्या अहिंसात्मक आंदोलनाच्या माध्यमातून या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले. महात्मा गांधी केवळ राजकारणीच नव्हते तर जीवनाच्या विविध पैलूवर त्यांचा चांगलाच प्रभाव होता. ते चांगले समाज सुधारक, कुशल अर्थतज्ञ होते. याबरोबरच त्यांचा उत्कृष्ट जनसंपर्क होता. ज्यावेळी मुद्रण माध्यम इंग्रजांच्या आधिपत्याखाली होते, अशा वेळी गांधीजींनी आपल्या विचारांची लाट गावागावात आणि शहरा शहरात पोहचवली. त्यांच्या सरळ, साध्या व सोप्या भाषेचा प्रभाव लाखो लोकांवर पडत असे 'गांधीजी ही हाडामासाची व्यक्ती नव्हती, तर कपोलकल्पित कथा आहे, असा काही शतकांनंतरच्या लोकांचा समज असेल,' असे गौरवोद्गार अल्बर्ट आर्नस्टाईनने काढले आहेत. गांधीजींनी भारत देशाला गुलामीतून मुक्त करण्यासाठी अथक प्रयत्न केले. त्यांचे आयुष्य हे संघर्षाने भरलेले होते. सत्य आणि अहिंसा या तत्वांचा उपयोग करून आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली. महात्मा गांधी यांना लोक प्रमाणे बापू असे म्हणत असत.

आज स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा होत असताना गांधीजींची आठवण अपरिहार्य आहे. पुलाखालून खूप पाणी वाहून गेले आहे. कित्येक पक्षांच्या सत्ता आल्या आणि सत्ता गेल्या. गांधीजींना अपेक्षित असणाऱ्या सर्वसामान्य माणसाचे कल्याण अजून झाले नाही. गांधीजींना गौरवान्वित करणारे आणि अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन त्यांचा तिरस्कार करणारेही विपुल ग्रंथ लिहिले गेले. वैश्विक पातळीवर खूप मोठ्या प्रमाणात पुरस्कृत आणि तिरस्कृत झालेले महात्मा गांधी हे एकमेव व्यक्तिमत्त्व आहे. रोमाँ रोलाँ या नोबेलप्राप्त फ्रेंच लेखकाप्रमाणेच अनेक पाश्चिमात्यांना गांधीजी हा येशू

ख्रिस्ताचा अवतार वाटतात. रामनाम जपणारा येशू ख्रिस्त ही कल्पना भारी आहे. गांधीजींची कार्यमग्नता, प्रयोगशीलता आणि विचारांचा आवाका विलक्षण होता. शौचाला शेतात कुठे व कसे बसावे इथपासून ते सत्तेत बसलेल्यांनी काय करावे इथपर्यंत त्यांची स्वतःची भूमिका होती. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील विशेषता यावर प्रकाश टाकण्याच्या उद्देशाने प्रस्तुत शोध निबंधाची रचना केली आहे.

महात्मा गांधी यांचे दक्षिण आफ्रिकेतील त्यांच्या जीवनाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. दक्षिण आफ्रिकेत त्यांच्या जीवनाला आकार मिळण्यास सुरुवात झाली. दक्षिण आफ्रिकेतील 20 वर्षांच्या आपल्या वास्तव्यात दिलेले लढे, चिंतन-मनन केले, त्याचा परिणाम त्यांच्या व्यक्तित्वावर झाला होता. ते भारतात परतले या अनुभवांची शिदोरी घेऊन. गांधीजींचे दक्षिण आफ्रिकेतील अनुभव हे विविधांगी होते. दर्बन व जोहान्सबर्गमधील दिवस, फिनिक्स व टॉलस्टॉय आश्रमातील सहजीवन, न्यायालये व तुरुंग, रस्ते व रेल्वे या सर्वांचा परिणाम त्यांचे जीवन समृद्ध होण्यासाठी झाला. शिवाय मानवता, भारतीय माणूस दुभागतो कसा व कधी ऐक्य निर्माण करतो याचे त्यांना आकलन होऊ शकले. एक लेखक, संपादक, नेता, समाज निर्माणाचा शिल्पकार, समाजसुधारक, नैतिक अधिष्ठाता, राजकीय संघटक व राजकीय तत्त्वज्ञानी असे विविधांगी पैलू पाडलेला हा माणूस १९१५ मध्ये भारतीय भूमीत उतरला. नव्या भारतीय समाजजीवनात क्रांती घडवितानाच खूप मोठा इतिहास निर्माण करण्याच्या उद्देशाने.

बदलत्या जीवनशैलीमध्ये गांधीजींना विविध जाती-धर्मांचे व परंपरांचे लोक भेटले. ते त्यांचे केवळ मित्रच बनले नाहीत तर त्यांनी गांधीजींवर विचारांचे संस्कारही केले. वेगळ्या प्रदेशात त्यांना भारतीयांतील वैविध्य आणि वैगुण्य यांचेही पुरेपूर दर्शन झाले. त्यांनी आपल्या कुटुंबांच्या परंपरा पाळत काठियावाड मध्ये वास्तव्य करणे पसंत केले असते तर ते कदाचित तमिळी व उत्तर भारतीयांचे जीवन समजून घेऊ शकले नसते. त्यांनी मुंबईत वकिली केली असती तर मळेवाल्यांचे दुःख, फेरीवाल्यांच्या वेदना समजल्या नसत्या. सर्वधर्म समभावाचे तत्त्व गांधीजींनी भारतीय जीवनमानाला आकार देताना वापरले होते. ते त्यांना कसे स्फुरले, ते समजून घेण्यासाठी या नेत्यांचे दक्षिण आफ्रिकेतील व्यक्तिगत जीवन नजरेखालून घातले पाहिजे. विद्यार्थी दशेपासून गांधीजींना इतर धर्माबद्दल कुतूहल होते. त्याविषयीची त्यांची आस्था वाढण्यास त्यांचे लंडन, दर्बन व जोहान्सबर्गमधील वास्तव्य अधिक कारणीभूत झाले.

भारतातील जीवनावर परंपरा, जात, धर्म यांचा पगडा होता. मुंबईसारख्या नगरामध्येही लोकांचे वास्तव्य भाषा व जातींना धरूनच घडले होते. परंतु दक्षिण आफ्रिकेत गांधीजींच्या स्फूर्तीने लोक सर्वांना सामावून घेणाऱ्या सामाजिक चळवळीचा भाग बनले होते. २० वर्षांच्या कारकिर्दीत टप्प्याटप्प्याने ही चळवळ चालली. नंतर तिचे रूपांतर प्रचंड लढ्यात मध्ये झाले. या काळातील सत्याग्रहांमध्ये तमीळ, गुजराती, हिंदी भाषिक पारशी, हिंदू, मुस्लीम, ख्रिस्ती, उच्च, मध्यम व कनिष्ठ जाती, मजूर, व्यापारी, पुजारी यांनी स्वेच्छेने, खांद्याला खांदा लावून सहभाग घेतला होता.

गांधीजींचा जन्म आणि वाढ हिंदू धर्मात झालेली होती. आपल्या संपूर्ण जीवनात आपला धर्म त्यांनी कधी लपविला नाही. आपल्या निकटच्या मित्रांकडून त्यांनी यहूदी धर्म समजून घेतला होता. त्यांचा ख्रिस्ती धर्मातील तत्वांचा

अभ्यास सखोल होता. टॉलस्टॉयच्या पुस्तकांमधून त्यातील शिकवण त्यांना अधिक चांगल्या पद्धतीने समजून घेता आली. मुस्लीम धर्माबाबतीत त्यांचा संबंध बराचसा वैयक्तिक, बहुतांशी व्यवहारी व राजकीय होता. परंतु त्यांचे अनेक निकटचे मित्र मुस्लीम होते. भारतात व दक्षिण आफ्रिकेत या दोन्ही समाजांची युती झाल्याविना महत्वाचे पाऊल पुढे टाकले जाऊ शकणार नाही, असे त्यांचे मत होते.

हेन्री पोलाक यांनी लिहिलेल्या आत्मचरित्र गांधीजींच्या विशाल अंतःकरणाबद्दल भरभरून लिहिले आहे. तो नमूद करतो की, म.गांधींचा धर्म त्यांच्यासाठी मोठा असला तरी तो धर्म सहिष्णू, सर्वांचा आदर करणारा, परमार्थनिष्ठा बाळगणारा होता. तो कोणामध्येही फरक करित नव्हता. सर्व धर्माबरोबर आध्यात्मिक बंधुत्वाचे नाते प्रस्थापित करित असे. आपला वर्ग, धर्म व वंश यांच्या भिंती ओलांडून संपूर्ण जगाकडे मायेने आणि प्रेमाने पाहणारा हा माणूस आपल्या काळाच्या खूप पुढे होता. ते भारतातील आपल्या समवयस्क नेत्यांपेक्षा पुढारलेला होता.

गांधीजींनी प्रत्यक्ष जीवनात व आचरणात सर्व वर्गांना घेऊन कार्य केले. ते केवळ दिखाऊ नव्हते तर त्या सर्वांना घेऊन समाजरचनेची पुनर्बांधणी केली पाहिजे, तरच ती टिकेल असे त्यांचे मत होते. गांधीजींच्या सुरुवातीपासूनच्या सत्याग्रहांमध्ये महिला वर्ग तर प्रामुख्याने होता. महिलांना बरोबर घेतल्याशिवाय समाजपरिवर्तनाला अर्थ प्राप्त होणार नाही हे त्यांनी ओळखले होते. त्या काळी जोहान्सबर्गमध्ये निवडणुकीतही महिलांना स्थान नव्हते. याबाबतीत गांधीजींचे आफ्रिकेतील वास्तव्य त्यांच्या मानसिकतेत बदल करण्यास फायदेशीर ठरले.

गांधीजींची वकिली मुंबईत चालली नाही. आफ्रिकेत वकिली खूप यशस्वी झाली होती. तरीही गांधीजींनी व्यवसाय म्हणून कमीच व सामाजिक प्रश्न हाताळणीसाठी तिचा वापर केला होता. ते अत्यंत साधे राहाण्याकडे वळले. ते खूप काम करित. कामाला स्वतः ला जुंपून घेत असतं. त्यांनी सर्व सुखांचा व ऐषोरामाचा त्याग केला होता. मद्य व मांसालाही स्पर्श करणे टाळले होते. त्यांनी साखर व मसाल्यांचाही त्याग केला होता. कोणताही खेळ नाही आणि मनोरंजनही त्यांना वर्ज्य होते.

म. गांधीजींनी जगाला दिलेली देणगी म्हणून सत्याग्रहाकडे बघितले जाते. सत्याग्रहाला भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये महत्वाचे स्थान आहे. या निःशस्त्र शस्त्राचा वापर करून भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. यामुळे म. गांधींनी भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचे नेतृत्व केले होते. सत्याग्रहाच्या माध्यमातून भारतीय स्वातंत्र्य लढा यशस्वी झाला. यात सर्व गांधी तत्वज्ञान सामाविष्ट झालेले आहे. हिंद स्वराज्य या पुस्तकात ते नमूद करतात की, भारतीय स्वातंत्र्याचा प्रश्न हा सत्याग्रहाच्या मार्गाने सुटणार आहे. लोकशाही निर्माण करण्याचा एक मार्ग म्हणून गांधीजी सत्याग्रहाकडे बघितले होते. महात्मा गांधी यांनी अंगिकारलेली सत्याग्रह ही एक महत्त्वपूर्ण वृत्ती आहे. तिचा उगम राग, लोभ, अनुराग, माया, प्रीती इ. भावनांमध्ये दिसतो. आपलेपणा, आदर, प्रेम, औदार्य हे मानवी जीवनाचे आधारस्तंभ आहेत. म.गांधीजींनी जीवनातूनच सत्याग्रहाचा धडा घेतला आणि जीवनातील सर्व समस्यांसाठी सत्याग्रहाचा उपयोग केला. सत्याग्रह हा शब्द संस्कृत आहे. तो शब्द सत्य आणि आग्रह या दोन शब्दांपासून बनला आहे त्यामुळे सत्याग्रह चा शब्दशः अर्थ सत्याचा

आग्रह असा होतो. महात्मा गांधी यांच्या मते, सत्याला चिटकून राहणे म्हणजे सत्याग्रह होय. सत्याला धरून ठेवणे किंवा सत्य शक्ती, एक विशिष्ट आहे. अहिंसक प्रतिकार किंवा नागरी प्रतिकार म्हणून ओळखले जाते. सत्याग्रह ही संज्ञा महात्मा गांधीजींनी तयार केले आणि विकसित केले. त्यांच्या मते, सत्याग्रह म्हणजे आत्मिक शक्तीच्या जोरावर अन्याय व पिळवणुकीच्या विरोधात केलेला प्रतिकार व प्रत्यक्ष कृती होय. गांधीजींची सत्याग्रह ही संकल्पना खुप व्यापक आहे. प्रत्येकाने सत्याग्रह शिकवला पाहिजे असे त्यांचे मत होते. त्यांनी सत्याग्रह शिकवण्यासाठी साबरमती आश्रमाची स्थापना केली होती. महात्मा गांधींचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी या तत्त्वांचा अवलंब राजकीय लढ्यासाठी केला. सत्याग्रहाचा कणा म्हणजे सत्याग्रही. सत्याग्रही म्हणजे सत्याचा स्वीकार करणारा. सत्याग्रहामध्ये सत्यासाठी आग्रह येतो. सत्याग्रही सत्याचे नम्रपणे ग्रहण करतो. सत्यासाठी अन्यायाशी भांडणारी व्यक्ती. कोणत्याही सत्याग्रहाचे यश आणि अपयश हे सत्याग्रहींवर अवलंबून असते. यामुळे सत्याग्रही हा विशिष्ट गुणसंपन्न व प्रशिक्षित असला पाहिजे. म्हणून गांधीजींनी सत्याग्रहींसाठी अनेक नियमांचे पालन करण्यास सांगितले आहे.

एक लाखापेक्षा अधिक पुस्तके गांधींवर लिहिली गेली आहेत. आजही लिहिली जात आहेत. महात्मा गांधींनी विपुल लेखन केले आहे. अनेक दशके त्यांनी बऱ्याच वर्तमानपत्रांचे संपादन केले. यामध्ये गुजराती, हिंदी आणि इंग्रजी मधील हरिजन, दक्षिण आफ्रिकेमध्ये असतांना इंडियन ओपिनियन आणि भारतात परत आल्यावर इंग्रजी मधील यंग इंडिया, गुजराती मासिक नवजीवन यांचा समावेश आहे. नंतर नवजीवन हिंदीमधून पण प्रकाशित केले गेले. गांधींनी काही पुस्तके सुद्धा लिहिली आहेत. त्यांचे आत्मचरित्र-माझे सत्याचे प्रयोग या नावाखाली प्रकाशित झाले आहे. त्यांच्या दक्षिण आफ्रिकेतील संघर्षावर त्यांनी "Satyagraha in South Africa (दक्षिण आफ्रिकेतील सत्याग्रह)" हे पुस्तक लिहिले आहे. तसेच त्यांनी "हिंद स्वराज" किंवा "Indian Home Rule" ही राजकीय पुस्तिका लिहिली आहे. जॉन रस्किनच्या "Unto This Last" चे गुजराती भाषांतर केले आहे. हा शेवटचा लेख त्यांच्या अर्थशास्त्रावरील विचारसरणीचे वर्णन करतो. त्यांनी शाकाहार, आहार आणि स्वास्थ्य, धर्म, सामाजिक परिवर्तन इत्यादी विषयावर सुद्धा विपुल लेखन केले आहे. ते सामान्यतः गुजरातीमध्ये लिखाण करित. पण त्यांच्या पुस्तकांच्या हिंदी आणि इंग्रजी भाषांतरांचे परीक्षणसुद्धा ते करत असत. गांधींचे पूर्ण लेखन भारत सरकारने "संकलित महात्मा गांधी" (The Collected Works of Mahatma Gandhi) या नावाखाली १९६० च्या दशकात प्रकाशित केले आहे. यामध्ये जवळपास १०० खंड व त्यांची ५०,००० पृष्ठ संख्या आहे. गांधीजींचे गुजराती व इंग्रजी लेखन प्रमुख अत्यंत प्रभावी, हृदयस्पर्शी आणि साहित्यगुणांनी युक्त ठरले होते. साहित्यात भाषेची स्वाभाविकता व हृदयाचा प्रामाणिकपणा महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी बाराव्या गुजराती साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षीय भाषणात प्रतिपादन केले. सत्यना प्रयोगो अथवा आत्मकथा (१९२७) हे त्यांचे विश्वविख्यात आत्मचरित्र म्हणजे आत्मचरित्रलेखनाचा एक चांगला नमुना होय. या आत्मचरित्राची आजवर अनेक देशी आणि विदेशी भाषेत भाषांतरे झालेली आहेत. गुजराती गद्याला त्यामुळे नवे सामर्थ्य प्राप्त झाले. गुजराती भाषेचा पहिला प्रमाणभूत शब्दकोश (जोडणीकोश) तयार करून त्यांनी अशुद्ध लेखनाच्या अराजकतेपासून गुजराती भाषेला वाचविले. गुजराती भाषा-साहित्याचा दर्जा वाढविण्यासाठी त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने इ.स.१९२० मध्ये अहमदाबाद येथे

गुजरात राष्ट्रीय विद्यापीठाची स्थापना केली. गांधीजींचा गुजराती भाषा-साहित्यावरील प्रभाव फार मोठा आहे. काकासाहेब कालेलकर, महादेवभाई देसाई, किशोरीलाल मश्रुवाला इ. थोर साहित्यिक त्यांच्या प्रभावातूनच निर्माण झाले. गांधीजींनी जीवनाभिमुख साहित्याचा आणि मानवतावादी मूल्यांचा पुरस्कार केला.

इ.स.१९०८-०९ चे गांधींचे 'हिंदस्वराज्य' हे पुस्तक भारतीय राज्यकारणाच्या चर्चा विश्वातले हे अत्यंत महत्त्वाचे पुस्तक मानले जाते. या पुस्तकात महात्मा गांधींनी स्वराज्याची अतिशय चांगल्या पद्धतीने आणि सोप्या भाषेत व्याख्या करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांच्या मते, स्वराज ही एक अतिशय सोपी संकल्पना आहे. ते म्हणतात की, स्वराज ही अशी शासन व्यवस्था आहे ज्यामध्ये इंग्रजांची भूमिका नाही, ज्यामध्ये इंग्रजांचा कोणताही तालुका नाही, त्याला सोप्या भाषेत हिंद स्वराज म्हणतात. गांधीजी म्हणतात की, जर आपण स्वतःवर नियंत्रण ठेवले व चांगल्या पद्धतीने कारभार करायला सुरुवात केलीतर आपल्यासाठी खूप मोठी उपलब्धी असेल. ब्रिटीश राजवट नाकारून ती समूळ उखडून टाकण्यासाठी स्वराज्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या सर्वांनी एकत्र यावे. तेव्हाच आपला वैयक्तिक आणि सामुदायिक पातळीवर विकास होऊ शकेल. ही एक अशी व्यवस्था असेल ज्यामध्ये प्रत्येकाला त्यांचे ध्येय साध्य करण्यासाठी आणि स्वतःचा विकास करण्याची संधी मिळेल.

गांधींनी आपल्या राजकीय विचारसरणीचा आणि तत्त्वज्ञानाचा प्रचार करण्याकरिता ७ एप्रिल १९१९ मध्ये सत्याग्रही या संपादकीय नावाखाली सत्याग्रह नावाचे साप्ताहिक सरकारी परवानगी शिवाय प्रसिद्ध केले. काही गुजराती मंडळींनी यंग इंडिया हे नियतकालिक सुरू केले होते. त्याचे संपादक व्हावे अशी त्यांना विनंती करण्यात आली. यंग इंडिया (इंग्रजी) व नवजीवन (गुजराती) ही नियतकालिके १९१९ पासून गांधीजींच्या संपादकत्वा खाली प्रसिद्ध होऊ लागली. नवा विचार, नवी भाषा, नवी वृत्तपत्रपद्धती आणि कसल्याही जाहिराती नसणे, ही या नियतकालिकांची वैशिष्ट्ये होती. ना फायदा ना तोटा या पद्धतीने ही प्रकाशने चालू राहिली. चरखा व स्वदेशी, हरिजन सेवा, सत्याग्रहाचे व असहकारितेचे आंदोलन, आध्यात्मिक जीवनपद्धती, अहिंसेचा महिमा, ग्रामोद्योग, हिंदु-मुस्लिम ऐक्य, अस्पृश्यता निवारण इ. विषयांवर इंग्रजीत व गुजरातीमध्ये लेखन प्रसिद्ध होऊ लागले. गांधींच्या शैलीतून वाचकांना विलक्षण प्रेरणा मिळत होती. ११ फेब्रुवारी १९३३ रोजी हरिजन (इंग्रजी) साप्ताहिक गांधींनी सुरू केले. त्या वेळी ते येरवडा तुरुंगात होते. हरिजनची हिंदी आवृत्तीही निघू लागली. यंग इंडिया बंद झाले होते. ८ ऑगस्ट १९४२ च्या चळवळीत गांधींना अटक झाल्यावर हरिजन वृत्तपत्रही बंद पडले. १० फेब्रुवारी १९४६ रोजी पुन्हा त्याचे प्रकाशन सुरू झाले. गांधी निधानानंतर १५ फेब्रुवारी १९४८ रोजी हरिजन पत्रही प्रकाशित होण्याचे बंद पडले.

सत्य व अहिंसा या दोन नैतिक तत्त्वांवर आधारलेला रस्किनच्या पुस्तकावरून सुचलेला गांधींचा सर्वोदयवाद. हे सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक तत्त्वज्ञान आहे. समाजाचा आध्यात्मिक विकासवाद गांधींनी मांडला आहे. म्हणजे व्यक्तीप्रमाणे समाजाचीही समाजिक व राजकीय प्रगती होत असते, असे सर्वोदयवादात गृहीत धरले आहे. सर्वोदयात सगळे सारखे आहेत. कोणीही उच्च वा नीच नाही. सगळ्यांची सारखीच काळजी घेतली जाईल. सर्वांना विकासाची

सारखी संधी दिली जाईल. सर्वांना सारखे शिक्षण मिळेल. सर्वोदयाला बहुमतावर आधारलेली लोकशाही व्यवस्था मान्य नाही. तद्वतच आधुनिक प्रचलित शासनविषयक विचार आणि पाश्चात्य राजकीय संस्थासंघटनापद्धती यांना सर्वोदय विचारात स्थान नाही. सर्वोदयी राज्य खऱ्या अर्थाने शासनमुक्त, स्वयंनियंत्रित, विकेंद्रित व लोकनीतीचे राज्य असेल, जसजसे विकेंद्रीकरण होईल, तसतसे लोकशक्ती-लोकनीतीचे राज्य विकसित होईल, त्याचेच पूर्ण विकसित रूप म्हणजे गांधीजींना अभिप्रेत असणारी रामराज्याची कल्पना होय. सर्वोदयी राज्य संकल्पनेची ती आदर्श आहे.

हिंदू आणि मुस्लीम यांच्या वाढणारी राजकीय दरी कमी करण्यासाठी जिन्ना-गांधी यांच्या मुंबईमध्ये एक भेट झाली. मात्र ही चर्चा निष्फळ ठरली. या चर्चेवेळी जिन्नांनी म्हटले की, "ज्याप्रमाणे मी मुस्लिमांचा प्रतिनिधी म्हणून तुमच्याशी चर्चा करित आहे त्याचप्रमाणे तुम्ही हिंदूंचे प्रतिनिधी म्हणून माझ्याशी चर्चा केली तरच आपण ही समस्या सोडवू शकतो. मिस्टर गांधी, तुम्ही मात्र तुम्ही हिंदू-मुस्लीम दोघांचे प्रतिनिधी म्हणून माझ्याशी चर्चा करता आणि हे मला मंजूर नाही." यावर गांधी यांनी म्हटले की, "एखाद्या विशिष्ट धर्माचा किंवा विशिष्ट संप्रदायाचा प्रतिनिधी म्हणून सौदेबाजी करणं, हे माझ्या तत्वांच्या विरुद्ध असेल. या भूमिकेत मी कुठल्याच प्रकारची चर्चा करू इच्छित नाही"

गांधींची 'हरिजन यात्रा' ही देशभरात जाती प्रथा, अस्पृशता या अनिष्ट चालीरीतीच्या विरोधातील एक वादळच होते. गांधी हे 'वन मॅन आर्मी' आहेत लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी खूप उशीरा ओळखले होते. एकाच व्यक्तीच्या या सैन्याने संपूर्ण आयुष्यात अशा कितीतरी लढाया लढल्या होत्या. त्यांच्या हरिजन यात्रेचा वादळी वेग आणि दिवसागणिक वाढणाऱ्या प्रभावापुढे हिंदुत्वातले सगळे कळसूत्री समुदाय निरुत्तर आणि अगतिक झाले होते. त्यामुळे मग दक्षिण भारतातल्या यात्रेदरम्यान सर्वांनी मिळून गांधींना घेरले आणि थेट हरिजनांच्या मंदिर प्रवेशाचा मुद्दा उपस्थित केला होता.

समारोप

'अहिंसा परमो धर्मः' आत्मसात करून महात्मा गांधींनी आपल्या हयातीतच या विचाराची ताकद जगाला जाणवून दिली. अहिंसक सत्याग्रहाच्या माध्यमातून स्वातंत्र्य चळवळीत मोलाचं योगदान देऊन बापूंनी देशाला आणि जगाला अहिंसेचा विचार पटवून दिला. देशांतील अशांतता आणि युद्धाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या जगात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या विचारांची खूप जास्त गरज आहे. साधी राहणी, उच्च विचार आणि सत्य आणि अहिंसेच्या मार्गावर चालणारी त्यांची तत्वे आजही जगाला शांततेचा मार्ग दाखवत आहेत. म.गांधीजींनी जगाला दिलेली देणगी म्हणून सत्याग्रहाकडे बघितले जाते. सत्याग्रहाला भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये महत्त्वाचे स्थान आहे. या निःशस्त्र शस्त्राचा वापर करून भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. यामुळे म. गांधींनी भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचे नेतृत्व केले होते. सत्याग्रहाच्या माध्यमातून भारतीय स्वातंत्र्य लढा यशस्वी झाला. यात सर्व गांधी तत्वज्ञान सामाविष्ट झालेले आहे. हिंदू स्वराज्य या पुस्तकात ते नमूद करतात की, भारतीय स्वातंत्र्याचा प्रश्न हा सत्याग्रहाच्या मार्गाने सुटणार आहे. लोकशाही निर्माण करण्याचा एक मार्ग म्हणून गांधीजी सत्याग्रहाकडे बघितले होते. देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीत महात्मा गांधी यांचे खूप मोठे योगदान आहे. दक्षिण आफ्रिकेतून बॅरिस्टर होऊन आल्यावर भारतातल्या स्वातंत्र्य चळवळीसाठी त्यांनी स्वतःला वाहून घेतले. ते

अहिंसेच्या तत्त्वाचे पुरस्कर्ते होते. स्वदेशी चळवळीला आकार देण्याचे काम म. गांधी यांनी केले. याशिवायही त्यांनी अनेक मोलाचे विचार सांगितले.

संदर्भ सूची

१. धर्माधिकारी चंद्रशेखर, (२००६), शोध गांधीचा, अक्षर प्रकाशन, मुंबई.
२. टाक ओमप्रकाश, (२००८), आधुनिक भारतीय चिंतन, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपूर.
३. नेमाडे भालचंद्र, (संपा.), (१९९९), साने गुरुजी पुनर्मूल्यांकन, साहित्य अकादेमी, नवी दिल्ली.
४. मोरे सदानंद, (२००७), लोकमान्य ते महात्मा, राजहंस प्रकाशन, पुणे
५. बेडहिकाळे किशोर (संपा.), (२०२२), गांधी : जीवन आणि कार्य, साधना प्रकाशन, पुणे.
६. बेल्हेकर एन. के. (अनु.), (२००३), आधुनिक भारताचा इतिहास: एक नवीन मूल्यांकन, एस.चंद आणि कं., दिल्ली.
७. कठारे अनिल, (२०१८), आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास कल्पना प्रकाशन, नांदेड
८. भोळे भा.ल. (२००८), भारतीय राजकीय विचारवंत, पिंपळापुरे बुक डिस्ट्रीब्युटर्स, नागपूर.
९. Pagar Amol, Kadam Arvind (Ed.), (2020), Aayushi International Interdisciplinary Research Journal (AIIRJ), PEER REVIEWED & INDEXED JOURNAL, ISSN-2349-638x, Special Issue No.69, Impact Factor - 6.293,
१०. Sirswal Desh Raj (Ed.), (2019), Lakayata, Journal of Positive Philosophy, ISSN 2249-8389, Special Issue on 'The Philosophy of Mahatma Gandhi', Vol. X, No.02.
११. शिखरे दा. न., महात्मा गांधी गौरव ग्रंथ, महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी, पुणे.
१२. डोळे ना. य., (१९९९), प्रमुख भारतीय राजकीय विचारवंत, विद्या बुक पब्लिशर्स, औरंगाबाद.